

TURKISTON XIX ASR OXIRI XX ASR BIRINCHI CHORAGIDA

Bo'riyev Behro'zbek Iqboljon o'g'li
Farg'ona Davlat Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr oxiri XX asr birinchi choragida Turkiston hududi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hayoti haqida ma'lumot berildi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, paxta xomashyosi, mustamlaka, Aleksandr II, O'rta Osiyo, Turkiston general-gubernatorligi, Duxovskoy.

KIRISH. XIX asr o'rtalarida O'rta Osiyoni o'z mustamlakasiga aylantirish maqsadida podsho hukumatining olib borgan harbiy istilochilik yurishlari natijasida uning katta hududlari bosib olindi. Yo'qotishlar va talafotlarga qaramay, imperator Aleksandr II ning buyrug'i bilan navbatdagi harbiy rejalarni amalga oshirish davom ettirildi. 1865-yilda tashkil qilingan Turkiston viloyati O'rta Osiyodagi harbiy harakatlarni olib borishda harbiy markaz rolini bajardi. Navbatdagi vazifa bosib olingan hududlarda podsho hukumati hukmronligini mustahkamlash va ma'muriy - hududiy birliklarni tashkil qilishdan iborat edi. Mazkur maqsadlarni amalga oshirish uchun bosib olingan joylarni o'z ichiga oluvchi ma'muriy-boshqaruv hudud, ya'ni alohida general-gubernatorlik tashkil etishga kirishildi. Buning sababi O'rta Osiyoning Orenburg general-gubernatorligidan uzoqda joylashganligi bo'lsa, boshqa yana bir sababi bu kelgusida bosib olinadigan yerlarni ham birlashtirish bo'lgan. Bu hududlarning imperiya tarkibida yana bitta general-gubernatorlik tashkil qilish uchun aholisi va hududi to'g'ri kelgan. Shu bilan birga O'rta Osiyoda alohida general-gubernatorlikni tashkil qilish orqali uning *geografik xususiyatlari, iqtisodi, tabiiy boyliklari, meneral resurslarini* imperiya manfaatlariga har tomonlama moslashtirish edi. 1867-yilda bosib olingan hududlarni o'z ichiga oluvchi Turkiston general-gubernatorligi tashkil qilindi va Turkiston harbiy okrugi tuzildi. 1847-yildan boshlab harbiy istilochilik yurishlarida ishtirok etgan barcha harbiy qismlar uning tarkibiga kiritildi. Bu davrda Turkiston harbiy okrugining harbiylar soni 40 ming kishidan iborat bo'lgan. Toshkent shahri general gubernatorlikning markazi qilib belgilandi. U qulay geografik makonda joylashgan bo'lib, *harbiy, siyosiy, strategik* maqsadlarni amalga oshirish uchun barcha imkoniyatlarga ega edi. Turkiston general-gubernatori o'lkada joylashgan harbiy qo'shinlar qo'mondoni, Yettisuv

kazaklari qismi qo'mondoni va shu bilan birga bosh sudya ham hisoblangan, Turkiston general gubernatorligiga 1867-yil Rossiya imperatori farmoniga ko'ra general-adyutant Konstantin Petrovich fon Kaufman (1867-1881) tayinlandi. U bir paytning o'zida Turkiston harbiy okrugining qo'mondoni ham edi. Yangi ma'muriy hududlarning tashkil qilinishi jihatdan ikkita viloyat: Sirdaryo (markazi Toshkent) va Turkiston general-gubernatorligi Turkiston viloyati va Semipalatinsk viloyatining janubiy qismini ham o'z ichiga oldi. Dastlab Turkiston general-gubernatorligi ma'muriy Yettisuv (markazi Verniy) viloyatlariga bo'lingan. Sirdaryo viloyatining hududiga, asosan, 1865-yilda tashkil qilingan Turkiston viloyatiga tegishli bo'lgan yerlar va Qo'qon xonligining bosib olingan shimoliy hududlari kirgan. Yettisuv viloyati esa Semipalatinsk viloyatining Sergiopol, Kopal va Olatavsk okrugi yerlari va sobiq Turkiston viloyatining bir qismidan iborat holda tashkil qilindi. XIX asr oxiri XX asr birinchi choragida Turkiston hududida ijtimoiy-iqtisodiy ahvol o'zgardi. Iqtisodiyot mustamlakachilar manfaatlariga bo'ysundirildi, mustamlaka tartiboti kuchaydi, paxta xomashyosiga bo'lgan talab ham oshdi.

ASOSIY QISM. Rossiya Imperiyasining O'rta Osiyoda olib borgan bosqinchilik siyosatining davom ettirilishi natijasida mustamlakaga aylantirilgan hududlar kengayib borgan. Bosib olingan hududlarni boshqarish tartiblari va uning qanday bo'lishi kerakligi masalasi juda ko'p hamda uzoq vaqt imperiya hukmron doiralarida turli soha vakillari ishtirokida muhokama qilingan. Ushbu masalani hal qilishda ehtiyotkorlik bilan uzoqni ko'zlab ish ko'rish, hech nimada tavakkal qilmaslik tamoyiliga tayangan holda ish olib borilgan. Turkiston general-gubernatori S. M. Duxovskoy (1898-1901) «Turkiston o'lkasi boshqa o'lkalarga nisbatan *tarixiy o'tmishi, etnografik xususiyatlarini* hisobga olgan holda alohida e'tibor berilishini talab qiladi», degan edi.

Turkiston o'lkasida XIX asr oxirlariga kelib, mustamlaka tartibotining kuchayishi kuzatila boshlandi. Turkiston o'lkasida mustamlaka tartiboti harbiy kuch va keng tarmoqlangan politsiya tizimiga asoslangan edi. Bu vaqtgacha mustamlakachilik urushlari olib borish kuchaytirilishi uchun saqlab turilgan harbiy qismlardan endi podsho ma'muriyati tomonidan o'rnatilgan mustamlaka tartiblarini himoya qilish quroli sifatida foydalanadigan bo'ldi. O'rta Osiyoga temiryo'llarning o'tkazilishi Rossiya iqtisodiyoti uchun katta amaliy ahamiyatga ega bo'lish bilan birga harbiy-strategik maqsadlarni ham ko'zlab qurilgan edi. O'rta Osiyoning bosib olingan hududlarida Rossiya imperiyasining mustahkam o'rnatilishi va

mustamlakachilik siyosatining keng qamrovli olib borilishida temiryo'llar muhim o'rin tutdi, Harbiy qo'shinlar va qurol-aslahalarni Krasnovodskdan Qizilarvatga qadar Kavkazdan O'rta Osiyoga tashish uchun temiryo'l qurildi. So'ngra temiryo'l qurilishi Ashxobodgacha davom ettirildi. 1888-yili dastlabki poyezd Samarqandga keldi, 1899-yilda esa temiryo'l Toshkent orqali Andijongacha qurib bitkazildi. Rossiya harbiy qurolli kuchlarining asosiy bazalari Kavkazda joylashgan bo'lib, u yerdan Kaspiy dengizi orqali kemada tez kechib o'tish mumkin edi. Krasnovodskdan esa temiryo'l bilan Samarqand, Toshkent va Andijonga yetib kelish oson bo'ldi. Endi harbiy qismlarni Krasnovodskdan Andijongacha bo'lgan 3 ming kilometrdan ziyod masofaga ko'chirish muammo bo'lmay qoldi. Turkistonda paxta ekini keng tarqalishi va Rossiya kapitali joriy etilishi bilan XX asr boshlarida temiryo'llarning nafaqat harbiy, balki iqtisodiy ahamiyati ham ko'tarildi. 1905-yilda Orenburgdan Toshkentga qadar temiryo'l qurib kelindi.

XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olingan O'rta Osiyo hududlarida yashovchi xalqlarning *siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy* hayotida keskin o'zgarishlar yuz berdi. Shu bilan birga o'lka iqtisodiyoti imperiya manfaatlariga to'liq bo'sundirildi. Bu davrda o'lkaga Rossiya kapitali, Yevropa mahsulotlari va texnologiyalarining kirib kelishi kengaydi. Ko'plab bank va ishlab chiqarish sanoat bo'limlari ish boshladi. Bu o'zgarishlar o'lkada *paxtachilik, konchilik, xomashyoga dastlabki ishlov berish, yog'-moy sanoati* kabi sohalarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi. Iqtisodiyotdagi o'zgarishlar imperiyaning o'lkadagi manfaatlaridan kelib chiqqan holda, ya'ni bir tomonlama olib borildi. Ishlab chiqarish va savdo-sotiq Rossiya imperiyasi va u orqali boshqa davlatlar bilan aloqalarning kengayishi natijasida rivojlanib bordi Ayniqsa, Imperiya to'qimachilik sanoati uchun paxta yetishtirish ko'paydi. Bu o'lkada boshqa turdagi qishloq xo'jalik mahsulotlarining kamayishiga, ayniqsa, g'allaning tanqisligiga sabab bo'ldi Bu davrda boshqa sohalarga qaraganda sanoatning paxta xomashyosiga dastlabki ishlov berishga mo'ljallangan sohasi rivojlandi. Paxtani faqat tozalash va yog' ishlab chiqarish sohasigina yo'lga qo'yilib, paxta xomashyosidan tayyor mahsulot tayyorlash imperiyaning markaziy guberniyalarida bajarilgan. O'lkadan olingan boshqa xomashyolar, jumladan, jun va teriga ishlov berish ham shunday tarzda bo'lgan.

1867-1900-yillarda Turkiston general-gubernatorligida ishga tushirilgan 175 ta sanoat korxonasi bo'lib, ularning aksariyat ishlari qo'l mehnati bilan bajarilgan. Mahalliy sanoat ishchilari xonavayron bo'lgan dehqonlar yoki ishsiz qolgan

hunarmandlar hisobidan ortib borar edi. Korxonalarda ish kuni 16 soat bo'lib, ishchilarning huquqini himoya qiladigan tashkilotlar bo'lmagan, ishchilar shikoyat bilan hech kimga murojaat qila olmaganlar. Rossiya imperiyasining markaziy rayonlarida ishlab chiqarilgan sanoat va boshqa turdagi mahsulotlarning o'lkaga kirib kelishi natijasida mahalliy ishlab chiqaruvchilar hunarmandlar mahsulotlarning bozori kasodga uchrab, ularning kamayishiga olib keldi. Rossiyadan keltirilgan arzon narxlardagi zavod va fabrika mahsulotlari mahalliy hunarmandlar tomonidan ishlab chiqiladigan mahsulotlar bozorini sindirdi. Buning natijasida o'lkada ko'plab odamlar, ayniqsa, hunarmandlar ishsiz qoldi. *Rossiya sarmoyasi o'lkada ishlab chiqarishni rivojlantirishga emas, balki mavjud tabiiy boyliklarni o'zlashtirishga, arzon xomashyoga ega bo'lishga, ularni tashib ketishga, o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni bu o'lkada sotishga qaratildi.* Shu maqsadda savdo-sotiq sohasini va temiryo'llarni kengaytirishga katta e'tibor berildi. Podsho hukumati tomonidan o'lkadan olinadigan foydalar bu hududni rivojlantirish uchun emas, balki imperiya xazinasini to'ldirish, Rossiya savdogar va sarmoyadorlarini boyitishga xizmat qildi. Rossiya sarmoyasi o'lkada ishlab chiqarishni rivojlantirishga emas, balki tabiiy boyliklarni o'zlashtirish o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish, xomashyoni tashib ketish va temiryo'llarni qurishga xizmat qildi.

Paxta xomashyosiga bo'lgan ehtiyoj. Rossiya imperiyasining Turkiston borasidagi barcha rejalari paxtachilikni rivojlantirishga qaratilgan edi. O'lkani Rossiya to'qimachilik sanoati uchun asosiy xomashyo yetkazib beruvchi hududga aylantirish mo'ljallangan edi. Chorvachilikda yaylovlar uchun foydalaniladigan yerlarning paxta maydonlariga aylantirilishi chorvachilikning va chorva mahsulotlarining kamayishiga olib keldi. Bu hol, ayniqsa, Farg'ona vodiysida yaqqol sezilib, bu yerga g'alla va chorva mahsulotlari chetdan olib kelina boshlandi. G'alla, chorva mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj ularning narxlarini keskin oshirib yubordi. Farg'ona, Sirdaryo va Samarqand viloyatlari paxta yetishtiriladigan eng muhim markazlar bo'lgan. 1884-yilda Turkistonda yangi paxta navi (Amerika navi) yetishtirila boshlandi. Bu nav mahalliy navlarga qaraganda ancha yuqori hosil berar edi. Podsho hukumati paxta maydonlarining kengayishi va hosilning yaxshi bo'lishi O'rta Osiyo mintaqasida suv bilan bog'liq bo'lganligi uchun irrigatsiya tarmoqlarini kengaytirishga harakat qilgan. 1911-yilda Sirdaryo magistral kanalini bunyod etish ishlari boshlandi va 1913-yilga kelib tugallandi. Biroq Toshkent vohasi, Samarqand viloyati va Farg'ona vodiysida sug'orish sohasi bo'yicha ishlarning ko'pi bajarilmay

qolib ketdi. Mustamlakachi hukumat uchun paxta o'lkada neft va oltindan keying o'rinda turuvchi yuqori daromadli sohaga aylandi.

XIX asr oxiri XX asrning birinchi choragida Turkistonda jadidchilik harakatlarining boshlanishi. XIX asr oxiri- XX asrning boshlarida *siyosiy, madaniy, iqtisodiy* jixatdan inqiroz xolatiga tushib qolgan mustamlakacha tufayli rivojlanish past darajada bo'lgan o'lkada, Turkiston ziyolilari chor Rossiyasining mustamlakachilik zulmidan qutulish, o'z milliy davlatchiligini tuzish, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotga yo'l ochish, xalqqa ziyo tarqatish choralari ko'rdi. Bu borada jadidchilik xarakati katta rol o'ynadi. Jadidchilik rus mustamlakachiligiga qarshi milliy demokratik xarakat bo'lib, u o'sha davr Turkistondagi qoloq *iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy* sharoitda yashayotgan xalqlarni ma'rifatlashirish, jamiyat xayotida ijtimoiy va madaniy isloxotlar o'tkazish, pirovardida milliy mustaqillik g'oyalari xayotga tadbiiq etish maqsadini o'z oldiga qo'ygan edi. Turkistonda jadidchilik g'oyalari XIX asrning 90-yillaridan yoyila boshladi. Bu xarakat XX asrning 30-yillari oxirlarigacha o'lka ijtimoiy-siyosiy xayotida muxim rol o'ynadi. Bugungi kunda respublikamiz tarixchi olimlari jadidchilik xarakatida quyidagi uchta bosqichni farqlashmoqda:

- 1) XIX asr oxirlaridan 1915 yilgacha-ma'rifatchilik;
- 2) 1915 yildan – 1918 yil fevraligacha-muxtoriyatchilik;
- 3) 1918 yil fevralidan - 20-yillar oxirlarigacha mustabid sovetlar davridagi faoliyati.

Jadidchilik Rossiyaga qaram bo'lgan musulmon xalqlari orasida dastlab Qrimda XIX asrning 80-yillarida paydo bo'ldi. Uning asoschisi diniy-dunyoviy ilmlarni chuqur egallagan Ismoilbek Gasprali (1851-1914) bo'ldi. Ismoilbek 1884 yilda jadid maktabi tashkil etib, 40 kunda 12 bolaning savodini chiqaradi. Uning o'qitish usuli «usuli savtiya», ya'ni «yangi usul» nomi bilan shuxrat qozondi. «Jadid» arabcha so'z bo'lib, «yangi» degan ma'noni bildiradi. Ismoilbek g'oyalari qabul qilgan yangilik tarafdorlari «jadidlar», uning g'oyalari esa «jadidchilik» nomini oldi. Ismoilbek Gasprali darslik yaratadi, o'zining «Tarjimon» (1883-1914) gazetasini tashkil etib, jadidchilikni turkiy xalqlar orasida keng targ'ib qiladi. Bu gazeta Toshkent va boshqa shaxarlarga xam tez yoyiladi.

XULOSA VA MUNOZARA. Xulosa o'rnida shuni aytish joziki, XIX asr o'rtalaridan boshlab chor Rossiyasining zug'mi, mustamlakachilik siyosati O'rta Osiyo hudida ortib boradi. Chor Rossiyasi Turkiston hududidagi mineral resurslar, geografik xususiyatlari, iqtisodi, tabiiy boyliklarini o'zlariga har

tomonlarni moslashtirish uchun Turkiston general gubernatorligini tashkil qiladi. XIX asr oxiri XX asr boshiga kelib mustamlakachilik tartiboti yanada kuchayadi, iqtisodiyot ham chor Rossiyasi qo'liga o'tadi. Chorvachilik qilinadigan barcha hududlarda paxta xomashyosi yetishtirila boshlanadi. Bu esa chorva mollari va chorva mahsulotlari narxining keskin oshishiga olib keladi. bu davrda mustamlakachilikning zo'rayib borayotgan ziyolilar jadidchilik harakatlarini boshlashadi. i.gasparali 40 kunda 12 bolani savodini chiqaradi. Uning usuli yangi usul bo'lganligi sababidan, "ususli jaded" deya, uning safdoshglari esa "jadidlar", harakati esa "jadidchilik" deya ataladi. Turkistonning mana shunday tanzullarga yuz tutishining negizida, albatta ma'naviy qoloqlik, bilimsizlik kabi omillar yotibdi. Jadidlar mana shu omillarni yoq qilish maqsadida, Turkistonni chor Rossiyasi zug'midan qutqarish maqsadida harakat boshlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov B. Ismoilbek Gaspirali. Toshkent. 1992 y.
2. O'zbekistonning yangi tarixi. 1 kitob. Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. T.: SHarq 2000
3. Tillaboyev.S. Zamonov.A "O'zbekiston tarixi" .SHarq.